

BODRINGNING OZUQAVIY AHAMIYATI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI

Allamjarova Gulbaxar Axmedovna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari insituti tayanch doktoranti

Erejepova Gulbaxar Tajetovna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti Qishloq xo'jaligi
 fanlari falsafa doktori, dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10843291>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bodringning ozuqaviy qiymati va dorivor xususiyatlari muhokama qilinadi. Bodring suv va turli xil oziqaviy moddalarga boy past kaloriyali sabzavot hisoblanadi. Ularda C va K vitaminlari, kaliy, marganets va xun tolasi mavjud. Bodring organizmni namlash, hujayralarni erkin radikallarning shikastlanishidan himoya qilish, yallig'lanishni kamaytirish va ovqat hazm qilishni yaxshilash kabi bir qator sog'liq uchun foydali xususiyatlarga ega. Ular, shuningdek, sovutish ta'siriga ega va terini yangilovchi sifatida keng qo'llaniladi. Bodringning ozuqaviy qiymati va shifobaxsh xususiyatlarini tushunish ularni sog'lom va muvozanatli ovqatlanishning muhim tarkibiy qismi sifatida ishlatishga imkon beradi, bu esa salomatlik va farovonlikni saqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: bodring, ozuqaviy qiymati, dorivor xususiyatlari, vitaminlar, minerallar, antioksidantlar, hidratsiya, yallig'lanish, ovqat hazm qilish, sovutish ta'siri.

Bodring dunyodagi eng mashhur va eng ko'p iste'mol qilinadigan sabzavotlardan biridir. Ular nafaqat yoqimli ta'mga va qarsillab turadigan tuzilishga ega, balki ular muhim ozuqaviy qiymatga va ko'plab dorivor xususiyatlarga ega. Ushbu maqolada biz bodringning ozuqaviy qiymatini, shuningdek, ularning sog'liq uchun mumkin bo'lgan foydalarini ko'rib chiqamiz.

Bodring juda ko'p miqdorda suvni o'z ichiga oladi, bu ularni tanani namlash uchun ideal sabzavotga aylantiradi. Ular, shuningdek, past kaloriyali mahsulot bo'lib, bu ularning vaznini kuzatadigan va sog'lig'iga g'amxo'rlik qilayotganlar uchun jozibador qiladi. Bodring K vitamini, S vitamini, kaliy va marganets kabi vitamin va minerallarga boy bo'lib, ular sog'lom tanani saqlashda muhim rol o'ynaydi [4].

Bundan tashqari, bodring bir qator potentsial dorivor xususiyatlarga ega. Masalan, ularda karotenoidlar kabi antioksidantlar mavjud bo'lib, ular tana hujayralarini erkin radikallarning shikastlanishidan himoya qiladi va yallig'lanishni kamaytiradi. Bodring, shuningdek, xun tolasi tarkibi tufayli ovqat hazm qilishni yaxshilashga yordam beradi [5].

Kaloriya jihatidan bodring past kaloriyali mahsulotdir. 100 gramm yangi bodring odatda atigi 15 kaloriyani o'z ichiga oladi, bu ularning vaznini yoki dietani kuzatuvchilar uchun jozibali tanlovdir. Bodring, shuningdek, turli xil idishlar va gazaklar uchun yaxshi ishlaydi, yangi lazzat va qarsillab tuzilishga qo'shib, ozuqa moddalarini ham qo'shadi.

Bodring nafaqat yoqimli ta'm va qarsillab turadigan tuzilishga ega, balki tanaga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan bir qator dorivor xususiyatlarga ega. Mana ulardan ba'zilari:

1. Hidratsiya: Bodring asosan suvdan iborat bo'lib, ularni tanani suv bilan ta'minlash uchun ajoyib sabzavotga aylantiradi. Bodringni iste'mol qilish tanani namlash va suyuqlik ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi [1].
2. Antioksidant xususiyatlari: Bodring tarkibida C vitamini va karotenoidlar kabi antioksidantlar mavjud bo'lib, ular hujayralarni erkin radikallarning shikastlanishidan himoya

qiladi. Bu qarish jarayonini sekinlashtirishga va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi.

3. Yallig'lanishni kamaytirish: Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bodring tarkibidagi birikmalar tanadagi yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. Bu xususiyat, ayniqsa, artrit kabi yallig'lanish kasalliklari bilan og'rigan odamlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

4. Ovqat hazm qilishni yaxshilash: bodring ovqat tolasiga boy bo'lib, oshqozon-ichak salomatligini mustahkamlaydi va ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Bodringni iste'mol qilish ich qotishi bilan kurashishga va ichakning normal faoliyatini ta'minlashga yordam beradi [2].

Ushbu dorivor xususiyatlarni hisobga olgan holda, bodring sog'liq va farovonlikni saqlashga yordam beradigan dietaga sog'lom va mazali qo'shimcha bo'lishi mumkin.

Xulosa. Bodring nafaqat mazali va tetiklantiruvchi sabzavot, balki muhim ozuqaviy qiymati va dorivor xususiyatlariga ega. Ulardagi suv, vitaminlar, minerallar va xun tolasining yuqori miqdori bodringni sog'lom ovqatlanishning qimmatli va foydali tarkibiy qismiga aylantiradi. Bodringning ozuqaviy qiymati past kaloriyali va vitamin C, K vitamini, kaliy va marganets kabi vitaminlar va minerallarning yuqori miqdoridadir. Bu ozuqaviy moddalar tananing salomatligi va turli tizimlarning ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Бондаренко, Е. А. (2023). ОБОСНОВАНИЕ ПОЛЬЗЫ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) ИЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ТРЕПАНГА. In НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (pp. 49-53).
2. Елисеева, Т., & Тарантул, А. (2018). Огурец (лат. Cucumis sativus). Журнал здорового питания и диетологии, 3(5), 21-31.
3. Завадская, О., & Дядэнко, Т. (2013). Качество свежих и соленых огурцов в зависимости от сорта и размера плодов. Ştiinţa Agricolă, (2), 65-68.
4. Карпухин, М. Ю., & Мякишева, Е. В. (2022). НОВЫЕ СОРТА ОГУРЦА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА: КУСТОВОЙ ОГУРЕЦ. Научный редактор, 13.
5. Ташкинова, Ю. В. (2018). Пищевая ценность и химический состав плодов огурца. Молодежь и наука, (2), 20-20.